

Modellierung historischer Bibelübersetzungen im kolonialen Kontext Geschichtswissenschaftliche Forschungsdaten zwischen quellennaher und zielorientierter Modellierung

Weber, Benjamin

b.weber@uni-muenster.de
Universität Münster, Deutschland
ORCID: 0009-0005-0712-9485

Frank, Ingo

ingo.frank@uni-muenster.de
Universität Münster, Deutschland
ORCID: 0000-0003-0372-3637

Tüllmann, Malin

westphal@bbaw.de
Universität Münster, Deutschland

1. Einleitung

Im Poster-Beitrag stellen wir¹ die Datenaufbereitung und -modellierung von Information über im kolonialen Kontext entstandene Bibelübersetzungen und den daran beteiligten Akteuren vor, die wir im Rahmen des GloBil-Projekts² durchgeführt haben. Der Schwerpunkt unseres Beitrags liegt auf den Herausforderungen, die sich dabei im Spannungsfeld zwischen quellennaher und zielorientierter Modellierung ergeben haben und wie wir damit bei der Aufbereitung und Modellierung der bibliographischen Angaben aus unserer Datengrundlage – dem Book of a Thousand Tongues (BOTT)³– für den Import und die weitere Nutzung und Erweiterung der Daten in der Wikibase-Instanz FactGrid umgegangen sind bzw. zukünftig umzugehen planen.

2. Methodologie und Problemstellung

Der typische modellorientierte Ansatz zielt auf die Modellierung von Daten zum Zweck quantitativer Analyse und Visualisierung und kann deshalb auch als zielorientierter Ansatz bezeichnet werden (vgl. Meroño-Peñuela et al. 2014, S. 22). Ein erster Ansatz zur einfachen Modellierung der bibliographischen Angaben zu den Bibelübersetzungen aus dem BOTT erfüllte zunächst diesen Zweck. Mit einem quellenkritischen Blick stießen wir dabei allerdings auf ein Modellierungsproblem, das sich in einen größeren postkolonialistischen Zusammenhang einreihen lässt (siehe Abb. 1) und entsprechend zum Ansatz einer quellenorientierten Modellierung.

ADJUKRU

10

1 JÉSUS-CHRIST, NYAME étchi yi étchi amani krèkrè èm ; 2 é sè l'èkè NYAME é kommia es ESAÏE li kok n'é lèl em : Ekenn, m'erm em étchi ermes n'étchi anyim, éké libo likok n'étchi éjagb ; 3 égun niam é lébl am ikun apibr èm : Kok Es kotoko étchi éjagb, kok n'étchi éjagb gnimgnim. 4 Eké JEAN loouo n'am ok agun midjinou apibr èm, étin n'am dad erm itinn é midjio-kounou lélé looun ap étchi odad. 5 JOUDE

Mk 1. 1–4 1929

Adjukru, or Adyoukrou, is spoken by about 20,000 people in the Dabu area of southern Ivory Coast. A West Atlantic language, it is linguistically related to Bullom, Kissi, Limba, Temne, Wolof, and possibly Fulani, although geographically separated from them.

1927 **Mark** Librairie Protestante, Porto Novo
Translated by three Africans, under the direction of E. de Billy, Wesleyan Methodist MS.

1929 **Mark** BFBS
Translated by W. Balmer, assisted by E. de Billy, Joseph Ouendo, and Grace Dunham.

1934 **Acts** BFBS
Translated by E. de Billy and Grace Dunham James.

1938 **Luke** BFBS
Translated by E. de Billy, J. Djedjro, M. Esmèl, M. Akmèl, and G. Njessa.

1954 **Matthew** BFBS
Translated by T. A. Fenton, Methodist Mission.

1957 **John** BFBS
Translated by E. de Billy, L. Lasse, M. Esso, and J. Mol, Methodist Mission. Reprinted 1967, BS in West Africa, with French.

Abbildung 1: Abschnitt mit bibliographischen Angaben zu Bibelübersetzungen in die Sprache Adjoukrou mit problematischer Stelle "Translated by three Africans, under the direction of E. de Billy, Wesleyan Methodist MS." im BOTT 2: <https://archive.org/details/B-001-001-424/B-001-001-424>

Anforderungen im Forschungsdatenlebenszyklus eines geschichtswissenschaftlichen Projekts sind nämlich insbesondere folgende:

A source-oriented approach should allow for two basic requirements: the same source is handled differently in various stages of historical research and the uses of sources vary over time. (Boonstra/Breure/Doorn 2006, S. 32)

Ganz allgemein betrachtet sollte quellennahe Modellierung (Thaller 1993) also auch die für die aktuelle(n) Perspektive(n) weniger relevanten Aspekte der historischen Quelle unter quellenkritischer Perspektive berücksichtigen, um die Daten auch für zukünftige Fragestellungen nutzen zu können. Dazu braucht es neben dem quellenkritischen Blick aber auch schon einen gewissen Blick auf mögliche zukünftige Fragestellungen (und ggf. entsprechender zielorientierter Modellierung), um insbesondere “preserving features within the data where conflicting interpretations are possible” (Woollard und Denley 1993, S. xiv). Konkret bei GloBil betrifft das nach der grundlegenden Erfassung bibliographischer Daten relevanter Bibelübersetzungen als Forschungsgegenstand langfristig die Erforschung der historischen Umstände der Übersetzungen. Der im BOTT vorhandene (Data-)Bias (Lopez 2021) gegenüber indigenen Übersetzern muss Datenbank-gestützt untersucht werden können, um im Fall des BOTT das ‘Silencing’ oder die marginalisiert beschriebenen Rollen von an Bibelübersetzungen beteiligten indigenen Akteuren aufzudecken.⁴ Die Ergebnisse solcher Untersuchungen müssen auch in den Forschungsdaten festgehalten werden können. Ebenso selbstverständlich die Daten (z. B. über Erkenntnisse aus Archivrecherchen), die zu diesen Ergebnissen führten.

3. Bisheriger Modellierungsansatz und Lösungsvorschlag

Einerseits bleiben wir bei der Modellierung der bibliographischen Daten bei einer zielorientierten Betrachtung des BOTT weil wir dieses ja nicht selbst als Quelle modellieren. Andererseits wurde mit der Erweiterung unseres Datenmodells (siehe Abb. 2) mit den für Wikibase-basierte Datenbanken typischen Qualifiern (siehe Erxleben et al. (2014); Malyshev et al. (2018)) für den ersten Datenimport sehr einfach eine minimale Lösung zur Erfassung von Angaben über unidentifizierte, an einer Übersetzung beteiligte Personen oder Gruppen realisiert: Indem wir die im BOTT nicht namentlich genannten Akteure als unidentifizierte Personen oder Organisationen repräsentieren, gleichzeitig aber noch weiter gehen und sie mit der in der Quelle (d. h. dem BOTT) verwendeten Umschreibung annotieren (siehe Beispiel aus Abb. 1 und dem Ergebnis in FactGrid in Abb. 3), nähern wir uns trotz einer grundsätzlich zielorientierten Modellierung einer quellennahen Repräsentation der “silenced actors” (Jensz 2025, S. 5), anstatt in den bibliographischen Daten sozusagen einfach den kolonialen Einfluss zu reproduzieren (vgl. Risam 2018, S. 79).⁵

Abbildung 2: Anwendungsprofil (FactGrid-Klassen und -Eigenschaften) für GloBil-Daten in FactGrid

Textual witness of	The Gospel According Mark
Place of publication (without fictitious information)	Porto-Novo
Date of publication	1927
Publisher	Librairie Protestante
Translator	<ul style="list-style-type: none"> Unidentified person <ul style="list-style-type: none"> Note: three Africans Position in sequence: 1 E. de Billy <ul style="list-style-type: none"> Position in sequence: 2

Abbildung 3: Detailsicht zur Modellierung unidentifizierter Personen oder Gruppen in FactGrid – mit der Umschreibung in der Quelle als Textanmerkung (Note): <https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q1343551>

Mit den Anforderungen aus der methodologischen Reflexion sind wir damit im Spannungsfeld zwischen quellenorientierter und modell- bzw. zielorientierter Modellierung – d. h. detaillierte Modellierung von (möglicherweise) forschungsrelevanten Aspekten in den Quellen vs. vereinfachte Modellierung der bibliographischen Angaben als historische Fakten – angelangt:

The ‘grey’ area in the middle [zwischen ‘source-oriented’ und ‘model-oriented’ data processing] is the most interesting and forms a methodological challenge [eigene Hervorhebungen]. (Boonstra/Breure/Doorn 2006, S. 58)

4. Fazit und Ausblick

Für eine Modellierung zur Ermöglichung quellenkritischer Analyseansätze ist also die Verbindung von ziel- und quellenorientierter Modellierung notwendig. In unserem Fall erlaubt die Flexibilität des grundlegenden FactGrid- bzw. Wikibase-Datenmodells die Modellierung von Übersetzungen als Tätigkeiten identifizierter oder unidentifizierter Akteure.⁶

Abbildung 4: SHACL Shape zur Modellierung von Übersetzung als Tätigkeit – Auszug aus dem CRM/FRBRoo-Anwendungsprofil als quasi-konzeptuelles Datenmodell für die Erweiterung des FactGrid-Datenmodells

Letztlich müssen die Übersetzungen als komplexe Vorgänge mit einem ganzen Netzwerk an beteiligten Akteuren betrachtet werden (vgl. Jenz (2025, S. 18)), um die historische Realität im Kontext der Bibelübersetzungen zu verstehen. Um Details der historischen Hintergründe zu erfassen, ist ein Ereignis-basierter Modellierungsansatz naheliegend, der den quellenorientierten und modell- bzw. zielorientierten Ansatz vereint (siehe Abb. 4).

Fußnoten

- Contributor Roles: Benjamin Weber (Conceptualization, Methodology, Project administration, Writing – review and editing), Ingo Frank (Conceptualization, Data curation, Methodology, Writing – original draft), Malin Tüllmann (Conceptualization, Methodology, Writing – review and editing)
- Webpräsenz des Projekts “Global Bible“ (GloBil): https://www.uni-muenster.de/Religion-und-Moderne/aktuelles/forschung/projekte/projekt_global_bible.html
- Repräsentation der verwendeten überarbeiteten zweiten Auflage des BOTT von 1972 in FactGrid: <https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q1268096>
- “Regretfully in many of the archives and printed texts relating to bible translations the names of indigenous translators are not recorded, which gives the false impression that European missionaries alone were the champions of bible translations, an impression that it underscored in catalogues of bible translations that overwhelmingly list white male Europeans as the main translators.” (Jenz 2025, S. 5)
- Quellenorientiert bedeutet hier, dass “the historian places high priority on maintaining the integrity of the source, wants to treat his material both as text and structured data [eigene Hervorhebung im Sinne des Konferenzmottos]” (Boonstra, Breure und Doorn 2006, S. 48)
- Was allerdings in FactGrid bisher so gut wie nicht gemacht wird: Fallstricke typischer Wikibase-Datenmodelle sowie die Vorteile Ereignis-basierter Modellierung im Kontext von Cultural Heritage-Daten diskutieren Bailly, De Dauw und Rossenova (2024): <https://tinyurl.com/y5rujt8k>

Bibliographie

Bailly, Kolja, Jeroen De Dauw und Lozana Rossenova. 2024. SemanticWikibase

Development. https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/MediaWiki_Users_and_Developers_Conference_Fall_2024/SemanticWikibase_Development_discussion (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Boonstra, Onno, Leen Breure und Peter Doorn. 2006. Past, present and future of historical information science. *DANS*. doi:10.26530/OAPEN_353255.

Erleben, Fredo, Michael Günther, Markus Krötzsch, Julian Mendez und Denny Vrandečić. 2014. Introducing Wikidata to the Linked Data Web. In: *The Semantic Web – ISWC 2014*, hg. von Peter Mika, Tania Tudorache, Abraham Bernstein, Chris Welty, Craig Knoblock, Denny Vrandečić, Paul Groth, Natasha Noy, Krzysztof Janowicz, und Carole Goble, 8796:50–65. Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-11964-9_4.

Jenz, Felicity. 2025. Imperial Reach Through Bible Translations in Nineteenth Century German East Africa. *The journal of imperial and commonwealth history*. Juni. doi:10.1080/03086534.2025.2508271.

Lopez, Paola. 2021. Bias does not equal bias: a socio-technical typology of bias in data-based algorithmic systems. *Internet policy review*. 4. Dezember. doi:10.14763/2021.4.1598.

Malyshev, Stanislav, Markus Krötzsch, Larry González, Julius Gonsior und Adrian Bielefeldt. 2018. Getting the Most Out of Wikidata: Semantic Technology Usage in Wikipedia’s Knowledge Graph. In: *The Semantic Web – ISWC 2018*, hg. von Denny Vrandečić, Kalina Bontcheva, Mari Carmen Suárez-Figueroa, Valentina Presutti, Irene Celino, Marta Sabou, Lucie-Aimée Kaffee, und Elena Simperl, 11137:376–394. Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-030-00668-6_23.

Meroño-Peñuela, Albert, Ashkan Ashkpour, Marieke Van Erp, Kees Mandemakers, Leen Breure, Andrea Scharnhorst, Stefan Schlobach und Frank Van Harmelen. 2014. Semantic technologies for historical research: A survey. Hg. von Aldo Gangemi. *Semantic web*. 6. Oktober. doi:10.3233/SW-140158.

Risam, Roopika. 2018. Decolonizing the digital humanities in theory and practice. In: *The routledge companion to media studies and digital humanities*, hg. von Jentery Sayers, 78–86. 1. Aufl. New York : Routledge, Taylor and Francis Group, 2018.: Routledge, 1. Mai. doi:10.4324/9781315730479-8.

Thaller, Manfred. 1993. What is ‘Source Oriented Data Processing?’; What is a ‘Historical Information Science?’. In: *Istoriia i comp’iuter. Novye informatsionnye tekhnologii v istoricheskikh issledovanii akh i obrazovanii*, A15:5–18. Halbgraue Reihe zur historischen Fachinformatik. St. Katharinen.

Woollard, Matthew und Peter Denley. 1993. Source-oriented data processing for historians: a tutorial for kleio. Hg. von Manfred Thaller. Bd. 23. Halbgraue reihe zur historischen fachinformatik A (Historische Quellenkunden). <https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb3/GES/Grotum/kleio/HGR-A23.pdf>.